

TECHNICAL SCIENCES

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР С ИСТОЧНИКОМ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Ефимова О.Н.

к.т.н., доцент

*НАО Алматинский университет
энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева*

Утеулина Ж.Б.

Магистр

*НАО Алматинский университет
энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева*

MULTIFUNCTIONAL VOLTAGE SOURCE INVERTER FOR RENEWABLE ENERGY INTEGRATION AND POWER QUALITY CONDITIONING

Efimova O.,

PhD, docent

*NPJSC Almaty University of power engineering and
telecommunication named after Gumarbek Daukeev*

Uteulina Z.

Master degree

*NPJSC Almaty University of power engineering and
telecommunication named after Gumarbek Daukeev*

Аннотация

Для использования энергии от возобновляемых источников энергии необходима система преобразования энергии, в которой *инвертор источника напряжения* (ИИН) обычно является последним этапом для подачи энергии в сеть. Экономичным решением является добавление функции кондиционирования качества электроэнергии к подключенному к сети ИИН в низковольтной распределительной системе. В данной работе рассматриваются два многофункциональных ИИН, а именно ИИН с индуктивной связью и ИИН с емкостной связью, которые названы в соответствии с сопротивлением основной частоты их ветви связи. Сравниваются рабочие напряжения двух ИИН при их одновременном использовании для интеграции возобновляемых источников энергии и кондиционирования качества электроэнергии. Рабочее напряжение ИИН с емкостной связью может быть установлено намного ниже, чем у ИИН с индуктивной связью, когда реактивная мощность используется для компенсации индуктивных нагрузок. Поскольку большая часть нагрузок в распределительной системе является индуктивной, ИИН с емкостной связью изучается далее. В данной работе предложены конструкция и метод управления многофункционального ИИН с емкостной связью. Результаты моделирования и экспериментов показывают его эффективность.

Abstract

In order to utilize the energy from the renewable energy sources, power conversion system is necessary, in which the voltage source inverter (VSI) is usually the last stage for injecting power to the grid. It is an economical solution to add the function of power quality conditioning to the grid-connected VSI in the low-voltage distribution system. Two multifunctional VSIs are studied in this paper, that is, inductive-coupling VSI and capacitive-coupling VSI, which are named after the fundamental frequency impedance of their coupling branch. The operation voltages of the two VSIs are compared when they are used for renewable energy integration and power quality conditioning simultaneously. The operation voltage of the capacitive-coupling VSI can be set much lower than that of the inductive-coupling ИИН when reactive power is for compensating inductive loads. Since a large portion of the loads in the distribution system are inductive, the capacitive-coupling VSI is further studied. The design and control method of the multifunctional capacitive-coupling VSI are proposed in this paper. Simulation and experimental results are provided to show its validity.

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии; качество электроэнергии; аккумулятор; система управления; инвертор источника напряжения.

Keywords: Renewable energy sources; power quality; battery; control system; voltage source inverter.

1. Введение

Микросети появляются как следствие быстро растущих систем распределенной генерации энергии и систем хранения энергии. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) были широко интегрированы в коммунальные сети, чтобы сделать производство электроэнергии более экологичным. В типичных жилых домах интегрированные возобновляемые источники энергии снижают потребление электроэнергии из сети. Для достижения этой цели подключенный к сети инвертор источника напряжения (ИИН) играет важную роль в качестве интерфейса силовой электроники для передачи энергии.

Первоначально ИИН для интеграции ВИЭ передавал в сеть только активную мощность. Однако большинство нагрузок потребляют реактивную мощность вместе с активной. Учитывая большое количество силовых электронных нагрузок, таких как приводы, с регулируемой скоростью и диодномостовые выпрямители, гармоники также должны быть компенсированы в низковольтной распределительной системе. Если за счет ВИЭ снижается только потребление активной мощности, качество электроэнергии в распределительной системе может ухудшиться, особенно коэффициент мощности и общие гармонические искажения. Одним из решений является установка независимого кондиционера качества электроэнергии, такого как активный фильтр мощности. Более экономичным решением является изучение вспомогательных функций ИИН. Помимо передачи активной мощности от ВИЭ в сеть, ИИН способен одновременно компенсировать реактивную мощность и гармоники. В случае ночного применения фотоэлектрических солнечных ферм в качестве компенсатора реактивной мощности, коэффициент использования ИИН значительно увеличивается.

ИИН обычно подключается к сети через индуктор или LCL-фильтр. В данной работе он обозначается как ИИН с индуктивной связью. Без трансформатора связи напряжение постоянного тока ИИН с индуктивной связью всегда выше, чем пиковое напряжение сети, чтобы передавать мощность и компенсировать гармоники. Высокое напряжение постоянного тока увеличивает первоначальную стоимость инвертора. Оно также приводит к большим потерям на переключение и высоким пульсациям тока.

Другая группа ИИН, подключаемых к сети, которая называется ИИН с емкостной связью, используется в качестве конденсаторов качества электроэнергии, в основном для компенсации реактивной

мощности и гармоник. Он подключается к сети через конденсатор, соединенный последовательно с индуктором, и полное сопротивление основной частоты ветви связи является емкостным. Напряжение на линии постоянного тока ИИН с емкостной связью может быть установлено намного ниже, чем пиковое напряжение сети, не влияя на его производительность при кондиционировании качества электроэнергии. В данной работе, путем добавления возможности активной передачи энергии к ИИН с емкостной связью, он был разработан как многофункциональный ИИН для интеграции возобновляемых источников энергии и кондиционирования качества электроэнергии. Рабочее напряжение этого ИИН остается низким даже при добавлении новых функций, так что энергия, запасенная в шине постоянного тока, первоначальная стоимость системы и потери на переключение значительно снижаются.

В разделе 2 проводится сравнение двух многофункциональных ИИН. Исследуются возможности управления потоком мощности на основной частоте и возможности подавления гармоник. Далее в разделе 3 рассматривается ИИН с емкостной связью, в котором представлены конструкция системы и метод управления. В разделе 4 приведены результаты моделирования, включая сравнение между двумя многофункциональными ИИН. Создан экспериментальный прототип ИИН с емкостной связью небольшой мощности, и в разделе 5 приведены экспериментальные подтверждения.

2. Сравнение многофункциональных инверторов источника напряжения

2.1. Возможности управления потоком мощности на основной частоте

В этом разделе сначала анализируется способность двух ИИН управлять потоком мощности на основной частоте. Конфигурация системы из двух подключенных к сети VSI для интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечения качества электроэнергии показана на рис. 1. На рисунке 1(a) ИИН соединен с точкой общей связи (PCC) через индуктор, а на рисунке 1(b) он соединен с PCC через LC-ветвь. Соответствующие эквивалентные схемы основной частоты этих двух систем приведены в таблице 1. В эквивалентной схеме LC-ветвь в VSI с емкостной связью заменяется конденсатором, поскольку эквивалентный сопротивление этой LC-ветви на основной частоте является емкостным, как показано в (1). В (1) представлена основная частота в радианах:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \omega L_C - \frac{1}{\omega C_C} = X_{L_C} + X_{C_C} \quad (1)$$

Инвертор источника напряжения с индуктивной связью
См. рисунок 1(a)

Инвертор источника напряжения с емкостной связью
См. рисунок 1(b)

$\frac{P_{inj}}{S_{base_L}} = \frac{V_{inv_i}}{V_s} \sin \delta$ $\frac{Q_{inj}}{S_{base_L}} = \frac{V_{inv_i}}{V_s} \cos \delta - 1$ $\frac{V_{inv_i}}{V_s} = \sqrt{\left(\frac{P_{inj}}{S_{base_L}}\right)^2 + \left(1 + \frac{Q_{inj}}{S_{base_L}}\right)^2}$	$\frac{P_{inj}}{S_{base_L}} = -\frac{V_{inv_i}}{V_s} \sin \delta$ $\frac{Q_{inj}}{S_{base_L}} = 1 - \frac{V_{inv_i}}{V_s} \cos \delta$ $\frac{V_{inv_i}}{V_s} = \sqrt{\left(\frac{P_{inj}}{S_{base_L}}\right)^2 + \left(1 + \frac{Q_{inj}}{S_{base_L}}\right)^2}$
---	--

См. рисунок 2(a)
См. рисунок 3(a)

См. рисунок 2(b)
См. рисунок 3(b)

(a)

(b)

Рисунок 1 Конфигурация системы VSI, подключенной к сети

Если напряжение со стороны сети и сопротивление связи фиксированы, поток мощности изменяется в зависимости от рабочего напряжения инвертора, как выражено в

$$\begin{aligned}
 P_{inj} &= \left(\frac{V_S V_{inv}}{z} \cos \delta - \frac{V_S^2}{z} \right) \cos \theta + \frac{V_S V_{inv}}{z} \sin \delta \cdot \sin \theta \\
 Q_{inj} &= \left(\frac{V_S V_{inv}}{z} \cos \delta - \frac{V_S^2}{z} \right) \sin \theta - \frac{V_S V_{inv}}{z} \sin \delta \cdot \cos \theta.
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

В (2), V_S это напряжение сети на PCC; V_{inv} это рабочее напряжение ИИН; δ это фазовый угол между V_S и V_{inv} ; Z и θ это амплитуда и угол сопротивления а связи. Для облегчения сравнения между двумя ИИН определяется база мощности, которая выражается следующим образом:

$$\begin{aligned}
 S_{base.L} &= \frac{V_S^2}{z} = \frac{V_S^2}{\omega L} \\
 S_{base.C} &= \frac{V_S^2}{z} = V_S^2 \cdot \omega C.
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

В (3) L обозначает индуктивность связи ИИН с индуктивной связью, а C - эквивалентный сопротивление LC-ветви ИИН с емкостной связью. Одинаковая мощность может быть установлена для двух ИИН путем регулировки их сопротивление а связи. Активная и реактивная мощность в единичной форме для каждого ИИН приведены в таблице 1. Рабочее напряжение ИИН рассчитывается с учетом активной и реактивной мощности, которая должна быть передана, и соответствующая формула выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned}
 \frac{V_{inv.i}}{V_S} &= \sqrt{\left(\frac{P_{inj}}{S_{base.L}} \right)^2 + \left(1 + \frac{Q_{inj}}{S_{base.L}} \right)^2} \\
 \frac{V_{inv.c}}{V_S} &= \sqrt{\left(\frac{P_{inj}}{S_{base.C}} \right)^2 + \left(\frac{Q_{inj}}{S_{base.C}} - 1 \right)^2}.
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

Трехмерный график зависимости между рабочим напряжением и передаваемой мощностью показан на рисунке 2. Рисунок 2(а) - для ИИН с индуктивной связью, а Рисунок 2(б) - для ИИН с емкостной связью. Максимальное выходное напряжение инвертора ограничено напряжением на линии постоянного тока. Достижимый диапазон потока мощности увеличивается по мере увеличения рабочего напряжения ИИН. Следовательно, максимальная способность ИИН управлять потоком мощности изменяется в зависимости от напряжения цепи постоянного тока инвертора.

(a)

(b)

Рисунок 2 Рабочее напряжение изменяется в зависимости от потока мощности

Вид сверху на рис. 2 приведен на рис. 3, который более наглядно иллюстрирует диапазон потока мощности при различных рабочих напряжениях. Диапазон управляемого потока мощности при пяти различных рабочих напряжениях показан на рисунке 3 для обоих ИИН. Диапазон активной мощности симметричен относительно оси u и увеличивается с ростом напряжения на обоих рисунках. Однако, ИИН способны обеспечить реактивную мощность, положительную или отрицательную, только когда их рабочее напряжение в единицах меньше единицы, то есть ниже напряжения сети. В соответствии с направлением тока, определенным в эквивалентных схемах, положительная реактивная мощность соответствует току инжекции, отстающему от напряжения сети, и наоборот.

(a)

(b)

Рисунок 3 Вид сверху на рисунок 2

Чтобы снизить рабочее напряжение, ИИН выбирается с учетом реактивной мощности, необходимой на РСС. Например, для улучшения коэффициента мощности на РСС требуется только положительная реактивная мощность, когда нагрузки индуктивны. В этих условиях ИИН с емкостной связью способен передавать активную мощность и улучшать коэффициент мощности одновременно с более низким рабочим напряжением, как показано на рисунке 3. Следовательно, использование ИИН с емкостной связью вместо ИИН с индуктивной связью снижает номинальное напряжение инвертора, номинальное напряжение конденсатора постоянного тока и потери на переключение. Хотя в ветви связи добавляется конденсатор переменного тока, общая стоимость системы ниже, поскольку можно сэкономить больше за счет снижения номинала инвертора. Поскольку значительная часть нагрузок в распределительной системе индуктивна, например, двигатели, многофункциональный ИИН

$$\frac{V_{inv.i}}{V_S} = \sqrt{\left(\frac{P_{inj}}{S_{base.L}}\right)^2 + \left(\frac{Q_{inj}}{S_{base.L}} - 1\right)^2 + V_{inv.i}^2} \quad (5)$$

$$= \sqrt{\left(\frac{P_{inj}}{S_{base.L}}\right)^2 + \left(1 + \frac{Q_{inj}}{S_{base.L}}\right)^2 + \sum_{h=2}^{\infty} X_{Lh}^2 I_h^2}$$

$$\frac{V_{inv.c}}{V_S} = \sqrt{\left(\frac{P_{inj}}{S_{base.C}}\right)^2 + \left(\frac{Q_{inj}}{S_{base.C}} - 1\right)^2 + V_{inv.ch}^2} \quad (6)$$

$$= \sqrt{\left(\frac{P_{inj}}{S_{base.C}}\right)^2 + \left(\frac{Q_{inj}}{S_{base.C}} - 1\right)^2 + \sum_{h=2}^{\infty} X_{ch}^2 I_h^2}$$

Очевидно, что сопротивление ветви связи на h -й гармонике влияет на рабочее напряжение ИИН. Изменения сопротивления а муфты в зависимости от частоты приведены в таблице 2. Сопротивление индуктора связи увеличивается линейно пропорционально порядку гармоник в ИИН с индуктивной связью, как показано на рисунке 4(а). В результате рабочее напряжение ИИН с индуктивной связью резко возрастает при компенсации гармоник высокого порядка.

Инвертор источника напряжения с индуктивной связью

$$X_{Lh} = h\omega L = hX_L$$

h - порядок гармоник
См. рисунок 4(а)

с емкостной связью будет рассмотрен далее в следующих разделах.

2.2. Способность двух ИИН подавлять гармонические колебания

Как упоминалось в предыдущей части, к распределительной системе подключается все больше нелинейных нагрузок. Возможность подавления гармоник также необходима во многих приложениях. ИИН могут уменьшить гармоники, проходящие от нагрузки в сеть, путем инъекции гармонических токов в РСС. Однако компенсация гармоник увеличивает общее рабочее напряжение ИИН. Когда гармонические токи инжектируются вместе с током основной частоты, выходное напряжение инвертора рассчитывается следующим образом. Уравнение (5) - для ИИН с индуктивной связью, а (6) - для ИИН с емкостной связью.

I_h - гармонический ток нагрузки на h гармонике. X_{Lh} и X_{Ch} - сопротивление ветви связи на h гармонике для двух VSI, соответственно:

Инвертор источника напряжения с емкостной связью

$$X_{Ch} = X_{Lch} + X_{Cch} = \left(h + \frac{1-h^2}{h} \cdot k_c\right) X_{LC}$$

h - порядок гармоник
См. рисунок 4(б)

(a)

(b)

Рисунок 4 Сопротивление связи изменяется в зависимости от порядка гармоник.

Сопротивление связи ИИН с емкостной связью является суммой индуктивности и конденсатора связи. Предполагается, что сопротивление емкости $X_{Cс}$ имеет вид, показанный в (7), а индуктивности $X_{Lс}$ - вид, показанный в (8):

$$X_{Cc} = k_c \cdot X_C \quad (7)$$

$$X_{Lc} = (1 - k_c) \cdot X_C. \quad (8)$$

Сопротивление LC-ветви на h -й гармонике может быть выражен как (9) и проиллюстрирован на рисунке 4(b):

$$X_{Ch} = X_{Lch} + X_{Cch} = \left(h + \frac{1 - h^2}{h} \cdot k_c \right) X_C. \quad (9)$$

Если компенсируется более одной гармоники, необходимо вывести значение k_c для минимального напряжения компенсации гармоник. Гармоники тока нагрузки обычно выражаются в процентах от основного тока, предполагая, что гармонический ток нагрузки на h -й гармонике в r_h раз больше основного тока, как выражено в формуле:

$$I_h = r_h \cdot I_1. \quad (10)$$

Выражение для определения напряжения компенсации гармоник может быть получено, как показано:

$$V_{inv.ch}^2 = \sum_{h=2}^{\infty} \left(h + \frac{1 - h^2}{h} \cdot k_c \right)^2 \cdot (X_C)^2 \cdot (r_h)^2 I_1^2. \quad (11)$$

Значение k_c для минимального напряжения компенсации гармоник можно определить, взяв производную от (11) по k_c и установив ее в нулевое значение. Получается выражение в (12), которое используется для расчета k_c :

$$k_c = - \frac{\sum_{h=2}^{\infty} 2(1 - h^2) \cdot (r_h)^2}{\sum_{h=2}^{\infty} (2(1 - h^2)^2 / h^2) \cdot (r_h)^2}. \quad (12)$$

Если для расчета k_c используется только гармоника на определенной частоте, то есть n -й гармоники, то (12) упрощается до:

$$k_{cn} = \frac{n^2}{n^2 - 1}. \quad (13)$$

На рисунке 4(b) показаны три случая, для которых сопротивление LC-ветви равно нулю на 3-й, 5-й и 7-й гармониках, соответственно. Для каждой кривой на рисунке 4(b) имеется одна точка пересечения нуля. Соответственно, гармоника нагрузки на этой частоте может быть компенсирована без увеличения рабочего напряжения ИИН. Кроме того, сопротивление связи вблизи точки пересечения нуля также низкий, как показано на рисунке 4(b).

Исходя из вышеприведенного анализа, ИИН с емкостной связью также демонстрирует преимущество, когда рассматривается возможность подавления гармоник. ИИН с емкостной связью является хорошей альтернативой для использования в качестве подключенного к сети ИИН с функциями передачи активной мощности, компенсации реактивной мощности и подавления гармоник в низковольтной распределительной системе.

3. Проектирование и управление VSI с конденсаторной связью

3.1. Комплексная процедура проектирования

В этом разделе предлагается комплексная процедура проектирования многофункционального ИИН с конденсаторной связью. Конфигурация системы показана на рисунке 1(b).

В соответствии с (6), требуемое выходное напряжение минимизируется, если передаваемая реактивная мощность равна мощности базы S_{baseC} . На рисунке 2(b) также подтверждается, что способность активной передачи мощности ИИН с конденсаторной связью достигает пикового значения, когда его выходная реактивная мощность находится вблизи S_{baseC} . Следовательно, ИИН с конденсаторной связью лучше использовать в РСС, чья реактивная мощность изменяется в небольшом диапазоне. Средняя реактивная мощность ($Q_{average}$) на РСС используется в качестве S_{baseC} для расчета сопротивления а связи X_C на основной частоте.

Основываясь на предыдущих обсуждениях и анализе, подробная процедура проектирования VSI с емкостной связью для минимального рабочего напряжения как для основной, так и для гармонической модели представлена следующим образом.

Выберите сопротивление связи в соответствии с параметрами:

$$X_C = \omega L_C - \frac{1}{\omega C_C} = -\frac{V_s^2}{S_{\text{base}_C}} = -\frac{V_s^2}{Q_{\text{average}}}. \quad (14)$$

Рассчитайте емкость связи C_c согласно (15), которая получается путем подстановки (12) и (14) в (7):

$$C_c = \frac{1}{\omega \cdot k_c \cdot X_C} = 1 \times \left(\frac{\sum_{h=2}^{\infty} 2(1-h^2) \cdot (r_h)^2}{\sum_{h=2}^{\infty} (2(1-h^2)^2/h^2) \cdot (r_h)^2} \cdot \frac{V_s^2}{Q_{\text{average}}} \cdot \omega \right)^{-1}. \quad (15)$$

Рассчитайте индуктивность связи в соответствии с формулой:

$$L_c = \frac{(1 - k_c) \cdot X_C}{\omega} = \left(\left(1 + \frac{\sum_{h=2}^{\infty} 2(1-h^2) \cdot (r_h)^2}{\sum_{h=2}^{\infty} (2(1-h^2)^2/h^2) \cdot (r_h)^2} \right) \cdot -\frac{V_s^2}{Q_{\text{average}}} \right) \times \omega^{-1}. \quad (16)$$

Определите рабочее напряжение звена постоянного тока в соответствии с формулой:

$$V_{dc} = M * \sqrt{2} * V_s * \left(\left(\frac{P_{inj}}{S_{\text{base}_C}} \right)^2 + \left(\frac{Q_{inj}}{S_{\text{base}_C}} - 1 \right)^2 + \sum_{h=2}^{\infty} \left(h + \frac{1-h^2}{h} \cdot k_c \right)^2 \cdot \left(\frac{V_s^2}{Q_{\text{average}}} \right)^2 \cdot (r_h)^2 I_1^2 \right)^{1/2}. \quad (17)$$

Напряжение постоянного тока инвертора выбирается таким образом, чтобы удовлетворить пиковое значение выходного напряжения инвертора. Коэффициент M вводится для увеличения избыточности конструкции. Его значение обычно варьируется между 1,1 и 1,2.

3.2. Система управления

На рисунке 5 показаны общие блоки управления многофункционального конденсаторно-связного ИИН, в которых P_{source} активная мощность, извлекаемая из возобновляемых источников энергии.

Рисунок 5 Блок-схема управления VSI с емкостной связью

Для расчета мощности нагрузки используется теория мгновенной реактивной мощности (IRP) [19]. Для синхронизации опорного тока с напряжением сети в схеме управления используется программный PLL (SPLL), блок-схема которого приведена на рисунке 6 [20]. На рисунке 6 напряжение сети принимается равным $V_s = v_m \sin \theta$. Ортогональный сигнал $v_m \sin \theta$ получается с помощью преобразования Гильберта. Пиковое значение v_m напряжения сети рассчитывается по формуле:

$$v_m = \sqrt{v_m^2 (\sin \theta)^2 + v_m^2 (\cos \theta)^2}. \quad (18)$$

Рисунок 6 Блок-схема программного PLL

Затем напряжение сети делится на его пиковое значение v_m , чтобы получить v_i с единичной величиной. Умножая v_i на напряжение обратной связи v_f , фазовая ошибка извлекается из продукта фильтром низких частот. Выход фильтра низких частот направляется на генератор, управляемый напряжением (VCO), для создания фазового угла θ напряжения сети. Прямой сигнал в VCO равен $\omega_{ff} = 2\pi * 50$ (рад/с) в системе 50 Гц.

Выход блока PLL и пиковое напряжение v_m , используются для расчета мгновенной мощности нагрузки, как указано в таблице:

$$\begin{bmatrix} P_L \\ Q_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_m \sin \theta \cdot i_L + v_m \cos \theta \cdot i_{Ld} \\ v_m \cos \theta \cdot i_L - v_m \sin \theta \cdot i_{Ld} \end{bmatrix}, \quad (19)$$

где i_L - ток нагрузки, а i_{Ld} - его задержка на одну четвертую цикла. Для того чтобы ввести активную мощность от возобновляемого источника энергии, компенсировать реактивную мощность и подавить гармоники, опорные токи рассчитываются следующим образом:

$$\begin{aligned} i_c^* &= \frac{1}{v_m^2} \begin{bmatrix} v_m \sin \theta & v_m \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{inj} \\ q_{inj} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{v_m^2} \begin{bmatrix} v_m \sin \theta & v_m \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{ac} + P_{source} \\ q_L \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (20)$$

Опорные токи передаются в блок ШИМ; выходные токи ИИН с емкостной связью управляются так, чтобы следовать опорным, таким образом, чтобы ИИН с емкостной связью передавал активную и реактивную мощность в сеть, а также компенсировал гармоники.

4. Результаты моделирования

Имитационные модели построены с помощью PSCAD/EMTDC. Для интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечения качества электроэнергии используются как ИИН с индуктивной связью, так и ИИН с емкостной связью. Конфигурация системы приведена на рисунке 7, в которой используется однофазный VSI. Параметры перечислены в таблице 3. Возобновляемый источник энергии моделируется источником постоянного тока, который может обеспечивать активную мощность на шине постоянного тока ИИН.

Параметры системы при моделировании.

Настройка системы	
Напряжение сети V_s	220 Вт
Источник индуктивности L_s	0.1 мГн
VSI с индуктивной связью	
Индуктор сцепления (L)	8 мГн
Напряжение сети постоянного тока V_{dc}	370 Вт
VSI с емкостной связью	
Конденсатор связи (C _c)	130 мкФ
Индуктор связи (L _c)	3.5 мГн
Напряжение сети постоянного тока V_{dc}	160 Вт

Рисунок 7 Имитационные модели.

4.1. Сравнение между двумя VSI без компенсации гармоник

Линейные нагрузки подключаются к сети, а ИИН подключается через 0,1 с. Два многофункциональных ИИН управляются для подачи активной и реактивной мощности на PCC. Моделируемое напряжение сети, напряжение постоянного тока, ток источника и токи нагрузки показаны на рисунке 8, а результаты моделирования приведены в таблице 4. Очевидно, что ИИН с емкостной связью достигает передачи мощности на основной частоте, используя напряжение постоянного тока намного ниже, чем у ИИН с индуктивной связью.

Таблица 4

Результаты моделирования без компенсации гармоник.

	Среднеквадратичная величина	Активная мощность	Коэффициент мощности	Ток полного гармонического искажения
Линейный ток нагрузки	10.32 А	1525 Вт	0.66	0.1 %
Сторона сети (VSI с индуктивной связью)	5.51 А	1062 Вт	1.00	2.81 %
Сторона сетки (VSI с емкостной связью)	5.59 А	1058 Вт	1.00	2.74 %

(a)

Рисунок 9 Результаты моделирования с компенсацией гармоник: (a) ИИН с индуктивной связью и (b) ИИН с емкостной связью.

4.2. Сравнение с компенсацией гармоник

Нелинейная нагрузка подключается через 0,4 с. Результаты моделирования показаны на рисунке 9 и в таблице 5. Результаты показывают, что два VSI способны одновременно обеспечить интеграцию возобновляемой энергии и кондиционирование качества электроэнергии. Однако рабочее напряжение VSI с емкостной связью значительно ниже.

Таблица 5

Результаты моделирования с компенсацией гармоник.				
	Среднеквадратичная величина	Активная мощность	Коэффициент мощности	Ток полного гармонического искажения
Нелинейный ток нагрузки	13.5 A	2162 Вт	0.74	15.3 %
Сторона сети (VSI с индуктивной связью)	7.76 A	1707 Вт	1.00	2.75 %
Сторона сетки (VSI с емкостной связью)	7.73 A	1695 Вт	1.00	2.00 %

5. Результаты экспериментов

Был создан прототип ИИН с емкостной связью небольшой мощности, конфигурация системы показана на рисунке 7. Из-за ограничений лаборатории, прототип тестируется путем снижения напряжения сети до 55 В. Соответственно, постоянное напряжение ИИН с емкостной связью уменьшается до 40 В; сопротивление связи такой же, как в таблице 3. Результаты испытаний приведены на рисунке 10 и в таблице 6. Результаты показывают, что ИИН с емкостной связью достигает интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечения качества электроэнергии при напряжении постоянного тока намного ниже, чем пиковое напряжение сети. Однако, если использовать ИИН с индуктивной связью для достижения таких же характеристик, напряжение постоянного тока ИИН должно быть установлено на уровне около 90 В.

Таблица 6

Экспериментальные результаты ИИН с емкостной связью.				
	Среднеквадратичный ток	Активная мощность	Коэффициент мощности	Ток полного гармонического искажения
Линейный ток нагрузки	2.57 A	90 Вт	0.64	--
Ток источника	1.44 A	72 Вт	0.98	5.91 %
Нелинейный ток нагрузки	2.86 A	99 Вт	0.63	14.2 %
Ток источника	1.50 A	79 Вт	0.98	6.61 %

(a)

(b)

Рисунок 10 Экспериментальные результаты ИИН с емкостной связью (a) без гармоник и (b) с компенсацией гармоник.

6. Вывод

В данной работе изучаются и сравниваются два многофункциональных инвертора источника напряжения для интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечения качества электроэнергии. Когда ИИН с емкостной связью обеспечивает реактивную мощность для индуктивной нагрузки, его рабочее напряжение намного ниже, чем у ИИН с индуктивной связью. В результате первоначальная стоимость системы и эксплуатационные потери значительно снижаются. Представлены конструкция и система управления ИИН с емкостной связью. Результаты моделирования и экспериментов показывают эффективность использования ИИН с емкостной связью для передачи активной мощности, компенсации реактивной мощности и подавления гармоник.

Список литературы

1. M. Lissere, T. Sauter, and J. Y. Hung, "Энергетические системы будущего: интеграция возобновляемых источников энергии в интеллектуальную энергосистему с помощью промышленной электроники," журнал IEEE Промышленная электроника, том. 4, №. 1, стр. 18–37, 2010.
2. C. Cecati, C. Citro, and P. Siano, "Комбинированная работа систем возобновляемой энергии и реагирующего спроса в интеллектуальной сети," IEEE Публикации по устойчивой энергетике, том. 2, №. 4, стр. 468476, 2011.
3. Y. Guo, M. Pan, and Y. Fang, "Оптимальное управление энергопотреблением бытовых потребителей в интеллектуальной сети," IEEE Взаимодействия по параллельным и распределенным системам, том. 23, №. 9, стр. 1593–1606, 2012.

4. H. Wu, M. Shahidehpour, and A. Al-Abdulwahab, "Почасовая реакция спроса при планировании на день вперед для управления изменчивостью возобновляемой энергии," IET Генерация Передача и распределение, том. 7, №. 3, стр. 226–234, 2013.

5. Y. Guo, M. Pan, Y. Fang, and P. P. Khargonekar, "Децентрализованная координация использования энергии для жилых домов в интеллектуальной сети," IEEE Передачи по интеллектуальным сетям, том. 4, №. 3, стр. 1341–1350, 2013.

6. Papavasiliou and S. S. Oren, "Крупномасштабная интеграция отложенного спроса и возобновляемых источников энергии," IEEE Передачи по энергетическим сетям, том. 29, №. 1, стр. 489–499, 2014.

7. X. Liu, L. Ivanescu, R. Kang, and M. Maier, "Алгоритм планирования приоритетов нагрузки на дом в реальном времени на основе прогнозирования доступности возобновляемых источников энергии," IEEE Передачи по потребительской электронике, том. 58, №. 2, стр. 318–326, 2012.

8. S. Chen, N. B. Shroff, and P. Sinha, "Гетерогенное планирование задач с задержками и управление энергией в интеллектуальной сети с возобновляемыми источниками энергии," IEEE Журнал по избранным областям связи, том. 31, №. 7, стр. 1258–1267, 2013.

9. J. Byun, I. Hong, and S. Park, "Интеллектуальная облачная система управления энергопотреблением дома с использованием приоритетного планирования работы бытовых приборов на основе прогнозирования возможностей возобновляемых источников энергии," IEEE Передачи по потребительской электронике, том. 58, по. 4, р. 11941201, 2012.

10. P. T. V. B. N. Kumar, S. Suryateja, G. Naveen, M. Singh, and P. Kumar, "Интеллектуальное управление энергопотреблением дома с интеграцией фо-

тоэлектрических установок и накопителей, обеспечивающих поддержку сети,” in 2013 IEEE Общее собрание: Общества энергетики и энергоснабжения, стр. 1–5, Ванкувер, Канада, Июль 2013.

а. М. Pipattanasomporn, М. Kuzlu, and S. Rahman, “Алгоритм для интеллектуального управления энергопотреблением дома и анализа реагирования на спрос,” IEEE Передачи по интеллектуальным сетям, том. 3, №. 4, стр. 21662173, 2012.

11. М. Kuzlu, М. Pipattanasomporn, and S. Rahman, “Аппаратная демонстрация домашней системы управления энергопотреблением для приложений реагирования на спрос,” IEEE Передачи по интеллектуальным сетям, том. 3, №. 4, стр. 1704–1711, 2012.

А. Q. Н. Badar and A. Anvari-Moghaddam, “Система управления энергией умного дома - обзор,” Достижения в области энергетических исследований зданий, том. 16, №. 1, стр. 1–26, 2020.

12. L. Xu, R. Cheng, and J. Yang, “Новый метод МРРТ для быстрого и эффективного отслеживания при быстро меняющемся солнечном излучении и

сопротивлении нагрузки,” Международный журнал фотоэнергетики, том. 2020, 18 стр, 2020.

13. O. Tremblay and L.-A. Dessaint, “Экспериментальная проверка динамической модели батареи для применения в электромобилях,” Всемирный журнал об электромобилях, том. 3, 2009.

14. Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013–2020 годы «АГРОБИЗНЕС–2020»: утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года, № 151.

15. Мастер– план развития молочного скотоводства в Республике Казахстан до 2020 года. Проект от 18.09.2013. Департамент животноводства МСХ РК. Интернет ресурсы: mgov.kz/wp-content/uploads/2013/07/Molochnoe-skotovodstvo.docx

16. Морозов Н.М. Энергоемкость и эффективность производства продукции животноводства // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: Труды 5–й Международной научно–технической конференции.–М., 2006.– С. 81–87.